

வீர்ப்பெண்ணும், விடுதலை ஆணும்

தி. பாலமுருகன், M.A., M.Phil., B.Ed., Ph.D.(Doing), முதுகலை தமிழாசிரியர்,
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி, சின்னக்கண்ணனூர்,
மானாமதுரை வட்டம், சிவகங்கை மாவட்டம்.

Abstract :

Whether it is a literary study or a study of other fields, a twofold view is required. One is to focus on society. Another is to focus on authenticity. A society can function well only when these two go hand in hand. This article is also focused on this.

Key Words : Literature - Society - Women's Literature

முன்னுரை

இலக்கிய ஆய்வாக இருந்தாலும் , பிற துறை ஆய்வாக இருந்தாலும் இருவகையான பார்வை வேண்டும். ஒன்று சமுதாயத்தை மையமாக வைத்து பார்ப்பது. பிறிதொன்று சான்றான்மையை மையமாக வைத்து ப் பார்ப்பது. இவ்விரண்டுமே ஒன்றிணைந்து சென்றால் மட்டுமே சமூகமானது சிறப்பாக இயங்கும். இக்கட்டுரையும் இதனை மையமாக வைத்தே நோக்கப்பட்டுள்ளது.

இருநோக்கில் திருக்குறள்

‘பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை’
என்று பேசும் திருக்குறள்
‘பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள்’
என்றும் பேசுகிறது.
பொருள் அல்லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்லது இல்லை பொருள்
என்று கூறுகின்ற திருக்குறளே
“வேண்டாண்மை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்பது இல்.”

என்று முடிவினை வழங்குகிறது. இக்குறளின் கருத்தினை இணைத்துப் பார்த்தால் முரண்பாடுடைய கருத்துக்கள் வருகின்றன. ஆனால் வள்ளுவரே இதற்கும் விடை கூறுகிறார். இருவேறு உலகத்து இயற்கை என்று கூறி சமுதாய பார்வையையும், சான்றான்மை பார்வையையும் உற்று நோக்கி ஆராய்ந்தால் முரண்பாடு இல்லா தன்மையினை அறியலாம் என்கிறார்.

இருநோக்கு

சமுதாயம் சார்ந்த பார்வையினை ‘உலகியல் பார்வை’ என்றும் சான்றான்மை சார்ந்த பார்வையினை ‘இலட்சியப் பார்வை’ என்றும் அழைக்கலாம். லௌகிகம் என்னும் உலகியல் உண்மையினை , சான்றான்மையை ஏற்குமாயின் உலகம் ஏற்பதில்லை. இலட்சிய வாழ்வினை சமுதாயம் ஏற்பதில்லை.

ஈடில்லாக் கண்ணகி

தமிழ் இலக்கியங்களிலே இரவாப் புகழுடன் நிலைத்திருக்கும் பாத்திரங்களுள் கண்ணகி பெறும் மதிப்பானது ஈடு இணை இல்லாதது. இளங்கோவடிகள் காட்டும் அறத்தின்

பிம்பமாகவும், குறைபிலாக் கலை நலமும் கண்ணகியின் படைப்பிலே குறைவுபடாமல் காட்டப்படுகிறது. புவியிலே பெண்ணுக்கு அணியாகவும் , விண்ணிலே மாதர்க்கு விருந்தாகவும் திகழும் கண்ணகியை 'வாய் இல்லாப் பூச்சி' , பிழைக்கத் தெரியாத அப்பாவி நல்லவன்தான் இருப்பினும் திறமை இல்லாதவள் என்று பிற்போக்கு சிந்தனை உடையவர்களும் இருக்கத்தான் செங்கிறார்கள்.

இருவேறு சமுதாயம்

சமுதாய பார்வையிலே சிலப்பதிகாரத்தை இப்படி ஏன் பார்க்கக் கூடாது என்று முட்டுக்கட்டை போடலாம். இருப்பினும் சமுதாய பார்வையில் இலக்கியத்தை காண முற்படுவோர் பிறிதொரு தெளிவினை மணதில் கொள்ள வேண்டும். 'நாம் விரும்பும் சமுதாயம், நாம் காணும் சமுதாயம்' என்ற முறையில் அனைத்தும் அமைந்துவிடுவதில்லை. அந்தந்த படைப்புகளின் தனித்தன்மை குணாதிசயம் போன்றவை , அந்தந்தப் படைப்புகளின் காரணகாரியம் என்ன என்பதை மறக்கக் கூடாது.

மகளிரெல்லாம் மண்ணரசியா

சமுதாயத்தில் காணக்கூடிய மகளிரெல்லாம் , கண்ணகி ஆவதில்லை. நாம் தினசரி பார்க்கக்கூடிய பெண்களைப் போல கண்ணகி அமையவில்லை. சமுதாயத்தில் காணக்கூடிய பெண்களைப் போலவே இலக்கியத்திலும் படைக்கப்படுகிறார்கள். ஆவங்களை சமுதாய கண்ணோட்டத்தோடு பார்ப்பது எளிது. புரட்சிப் புயலாய் கற்பின் இலக்கணமாய் காட்டுத்தீயாய் படைக்கப்பட்ட கண்ணகியை சான்றாண்மை பார்வையிலே பார்க்க வேண்டும்.

மாகாத்மா வாழ்வு

காந்தியடிகளுடைய வாழ்வானது இச்சமூகத்தில் வெற்றியைப் பெற்றதா அல்லது தோல்வியை தழுவியதா. இந்த இரண்டையும் கூர்ந்து நோக்க வேண்டும். அவர் அயல்நாட்டிற்கு சென்று பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்று இந்தியா வந்தார். அவர் நினைத்திருந்தால் செல்வாக்கான வாழ்க்கையினை அமைத்து செல்வந்தராக வாழ்ந்திருக்க முடியும். ஆனால் அதை செய்யவில்லை. அவர் இந்திய நாட்டின் மக்களுக்காக , சுதந்திரத்துக்கான தன்னை அர்ப்பணித்துக்கொண்டார். 'சர்ச்சில்' ஒருமுறை அவரை 'அரைநிர்வாண பக்கிரி' என்று கூறினார். அப்படிப்பட்ட எளிமையான வாழ்வுதான் வாழ்ந்தார்.

அவர் ஒரு கண்ணகி

காந்தியடிகளுடைய வாழ்வானது சாதாரண மனிதனைப் போல தன்னுடைய வாழ்வினை அமைத்துக் கொள்ளவில்லை. உலகத்தின் வேகத்தை , அதன் வெறித்தனத்தை தடுத்து ஒடுக்கி தம் அகிம்சை என்னும் கோட்பாட்டால் கட்டிப்போட்டவர். பிற அரசியல் தலைவர்களைப் போல அறம்பழித்து வாழும் வாழ்க்கை இவரிடமில்லை. அரசியல் அரங்கத்திலே இவர் ஒரு கண்ணகி புரட்சி செய்த மாமணி.

மாகாத்மாவின் வாழ்வானது பெரும் பொறுப்பு நிறைந்த வாழ்வு , பிறருக்காக தன்னை வருத்திக்கொண்ட வாழ்வு அழியாப் புகழ்பெற்றது இவர் வாழ்வு. இதனை சான்றாண்மை வழியிலே ஆராய வேண்டும்.

கண்ணகியும் அகிம்சையும்

“வையத்து வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்

தெய்வத்தின் வைக்கப் படும்.”

என்ற அடிப்படையிலே கண்ணகியின் வாழ்வு அமைகின்றது. தெய்வமே கண்ணகிக்கு அஞ்சுவதும், காய் கதிர்ச்செல்வன் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளிப்பதும் , நெருப்புக்கடவுள் கண்ணகியின் ஏவல்படி பணிவதும் , மதுராபதி தெய்வம் அவன் முனிவர அஞ்சி , அவன் பின்பாகவே செல்வதும் இன்ன பிற நிகழ்வுக்களுக்கெல்லம் காரணமாய் அமைவது கண்ணகி மேற்கொண்ட பொறுமை நலமே ஆகும். கோவலன் தன்னுடைய குணத்தை மாற்றிக்கொண்டு மீண்டும் கண்ணகியிடம் செல்வதற்கு காரணமும், கண்ணகி மேற்கொண்ட பொறுமையாகும்.

ஊடனடியாக மாற்றிவிட வன்முறை காரணமாய் அமையலாம். ஆனால் நிரந்தர தீர்வு அமைதியான பொறை நெறியே இது தான் கண்ணகியின் வாழ்வு காட்டிய வழி

நிரந்தர மாற்றம்

காந்தியின் வாழ்வினையும் இவ்வாறுதான் கணிக்க வேண்டும். அகிம்சை குணமும் , நேர்வழி செல்லும் சத்தியமும் உடனடியாக வேண்டுமானால் பலன் தராமல் இருக்கலாம். சிறுதுளி பெருவெள்ளம் ஆவதுபோல் நிரந்தரமான மாற்றத்தை தரவல்லது அகிம்சையும் , சத்தியமுமே. இவ்விரண்டையும் கடைபிடித்தால் 'உற்றநோய் நோன்றால்' , உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை' ஆகிய நன்னெறி கூடிவரும்.

காந்தியடிகளின் அகிம்சை கொள்கைதான் அவரை உயர்த்தியது. இன்று அமெரிக்க கருப்பர் இனம் வரை இக்கொள்கையானது பரவிக்கிடக்கிறது. சோழ தேசத்தில் பிறந்து , பாண்டிய நாட்டில் புரட்சி செய்து , சேர நாட்டிலே தெய்வமாகிய கண்ணகியைப் போல , பாரத நாட்டிலே பிறந்து பிற நாட்டினருக்கும் , தம் மக்களுக்கும் விடுதலை வாங்கித் தந்தார். அவருடைய இறப்பின் போது உலக நாடுகள் மன்றத்தில் அத்துணை நாட்டுக் கொடிகளும் அரைக் கம்பத்தில் பறந்தன.

முடிவுரை

சும காலகட்டத்திற்கு தேவையான அனைத்து கருத்துக்களும் , நம்போடு ஒத்துப் போகக்கூடிய, நமது வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படக் கூடிய அனைத்து கருத்துக்களும் தொல் இலக்கியங்களில் மலிந்து கிடக்கின்றன. ஆகையால் நமது இலக்கியங்களை பழமை என்று புறந்தள்ளாமல் படிந்து இன்றைய வாழ்விற்கு ஏற்றாற்போல பயன்படுத்துமாறு இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.